

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ СИММЕТРИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ

Мухлисахон Бегматова

Ферганский государственный технический университет

<https://orcid.org/0000-0003-4405-4943>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424457>

***Аннотация.** В статье анализируются перспективы использования солнечных панелей для симметрирования нагрузки в распределительных сетях низкого напряжения. Рассмотрены современные методы автоматизации процессов симметрирования, включая инверторные технологии и переключатели фаз. Особое внимание уделено проблемам интеграции солнечных панелей в существующие сети, техническим ограничениям и возможным решениям для минимизации потерь энергии при подключении фотоэлектрических систем.*

***Ключевые слова:** солнечные панели, симметрирование нагрузки, инверторы, автоматическое перефазирование, распределительные сети, тиристорные ключи, оптимизация энергосистем, возобновляемая энергетика.*

Введение

Внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) становится ключевым направлением в развитии энергосистем. В связи с ростом спроса на электроэнергию и ограниченностью традиционных топливных ресурсов важным аспектом является улучшение качества электроэнергии, что особенно актуально при подключении солнечных панелей к низковольтным распределительным сетям. Одним из главных вызовов при этом является асимметрия нагрузки, приводящая к повышенным потерям энергии и нестабильной работе оборудования.

Таблица 1. Факторы, влияющие на несимметрию нагрузки

Фактор	Влияние
Неравномерное распределение однофазных нагрузок	Увеличение токовых перекосов
Взаимодействие с сетевыми инверторами	Генерация гармоник
Параметры трансформаторов и линий	Различие в нагрузке фаз
Влияние климатических условий	Колебания мощности фотоэлектрических панелей

Методы симметрирования нагрузки с использованием солнечных панелей

1. Изменение последовательности нагрузки – осуществляется путем переключения фазовых соединений на уровнях шин для достижения оптимальной комбинации нагрузки.

2. Автоматическое перефазирование – симметрирование нагрузок путём динамического перераспределения мощности между фазами с использованием тиристорных ключей и фазовых переключателей.

3. Инверторное управление распределением мощности – современный метод, позволяющий динамически регулировать мощность в зависимости от параметров сети и нагрузки.

2. Методология

В данном исследовании использованы следующие методы:

Адаптивная нейро-нечёткая система вывода (ANFIS) – применялась для предсказания оптимальной стратегии симметрирования нагрузки и автоматизации процессов перераспределения энергии.

Анализ экспериментальных данных – включает измерение перефазировки фаз, потерь мощности и стабильности напряжения до и после применения методики симметрирования нагрузки.

Методы фазового переключения – использовались для перераспределения нагрузки между фазами с целью снижения несимметрии.

Комбинированный анализ инверторных технологий и переключателей фаз – позволил оценить влияние различных стратегий управления на эффективность энергосистемы.

Рисунок 1. Принципиальная схема системы автоматического симметрирования нагрузки

(а) демонстрирует фазовое подключение инвертора через PV-переключатель изменения фазы. Контроллер управляет переключением между фазами А, В, С, позволяя адаптировать систему к изменяющимся условиям сети.

(б) представляет инверторное устройство с шести ключевой схемой коммутации (S1, S2, S3, S4, S5, S6), где контроллер подает управляющий сигнал для выбора соответствующей фазы. Такая схема позволяет гибко переключать выходные фазы инвертора к сети переменного тока.

Анализ эффективности методов симметрирования

Исследования [1-3] показывают, что автоматические системы симметрирования с использованием солнечных панелей позволяют снизить потери мощности в низковольтных сетях до 15-20% по сравнению с традиционными методами.

Таблица 2. Сравнение методов симметрирования нагрузки

Метод	Эффективность	Сложность внедрения	Стоимость
Изменение последовательности нагрузки	Средняя	Высокая	Низкая
Автоматическая перефазировка	Высокая	Средняя	Средняя
Инверторное Управление	Очень высокая	Высокая	Высокая

Для анализа эффективности симметрирования нагрузки с помощью солнечных панелей применялась адаптивная нейро-нечёткая система вывода (ANFIS). На рисунке представлена структура ANFIS-модели, используемой для предсказания оптимальной стратегии симметрирования.

Рисунок 2. Структура ANFIS-модели, используемой для анализа симметрирования нагрузки

Модель включает входные переменные, функции принадлежности (inputmf), правила (rule), выходные функции принадлежности (outputmf) и конечный выходной сигнал. Логические операции (and, or, not) обеспечивают корректность принятых решений.

3. Результаты

Проведённые эксперименты показали, что использование инверторов и фазовых переключателей в системах с солнечными панелями позволяет:

- уменьшить перекос фаз на 30-40% [5];
- снизить потери мощности в сети на 15-20% [6];
- повысить стабильность напряжения в сети до 98% от номинального значения [7].

4. Обсуждение

Результаты демонстрируют, что автоматическое перефазирование с использованием солнечных панелей эффективно уменьшает несимметрию нагрузки. Однако высокая стоимость инверторов и переключателей остаётся ключевым барьером для массового внедрения технологии. Дополнительные исследования должны быть направлены на снижение стоимости компонентов и оптимизацию алгоритмов управления.

5. Выводы

Использование солнечных панелей для симметрирования нагрузки в низковольтных распределительных сетях является перспективным направлением для повышения качества электроэнергии и снижения потерь. Внедрение автоматизированных систем, таких как инверторное управление и тиристорные фазовые переключатели, позволяет значительно повысить симметрию нагрузки, однако требует дополнительных инвестиций. Дальнейшие

исследования в данной области направлены на оптимизацию алгоритмов управления и снижение затрат на оборудование.

Использование солнечных панелей в сочетании с инверторными технологиями и фазовыми переключателями позволяет существенно улучшить симметрию нагрузки и повысить качество электроэнергии в сетях низкого напряжения. Будущие исследования могут сосредоточиться на адаптивных методах управления и снижении стоимости оборудования.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 16.02.2023 г. № ПП-57 «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году».
2. Babu PR, Shenoy R, Ramya N, Soujanya, Shetty S. Implementation of ACO technique for load balancing through reconfiguration in electrical distribution system. 2014 Annu. Int. Conf. Emerg. Res. Areas Magn. Mach. Drives, IEEE; 2014, p.1-5.
3. Soltani SH, Rashidinejad M, Abdollahi A. Dynamic phase balancing in the smart distribution networks. Int J Electr Power Energy Syst 2017; 93:374–83.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 16.02.2023 г. № ПП-57 «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии».
5. S. Civanlar, J. J. Grainger, H. Yin and S. S. H. Lee. Distribution feeder reconfiguration for loss reduction. IEEE Trans. Power delivery, vol. 3, 1988.
6. Soltani SH, Rashidinejad M, Abdollahi A. Dynamic phase balancing in the smart distribution networks. Int J Electr Power Energy Syst 2017.
7. W.G. Chaminda Bandaraa, et al. Coordinated PV re-phasing: a novel method to maximize renewable energy integration in LV networks by mitigating network unbalances.